

тов (с. 591–592). Если «суммировать фамилии выявленных парламентариев – участников дуэльных конфликтов и их доверенных лиц (не учитывая одних и тех же депутатов, успевших побывать как виновниками таких столкновений, так и секундантами), то получится весьма впечатляющий список в 56–58 имен» (с. 592–593).

Государственная дума вписала в историю уходящей традиции дуэлей заключительную страницу, пополнив список дворянских, великосветских, офицерских и литераторских дуэлей еще одной – парламентской, или депутатской.

В.М. Шевырин

2019.01.009. КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ: Сб. документов / Федер. архив. агентство, Рос. гос. архив соц.-полит. истории, Рос. гос. гуманитар. ун-т, Моск. пед. гос. ун-т; сост., авт. предисл. и коммент. Бабкин М.А. – М.: Политическая энциклопедия, 2017. – 558 с. – Режим доступа: <http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/24523-konfessionalnaya-politika-vremennogo-pravitelstva-rossii#mode/inspect/page/1/zoom/4>

Ключевые слова: Россия; Временное правительство; конфессиональная политика.

Реферируемое издание о конфессиональной политике Временного правительства предваряет готовящееся к выпуску тематическое сериальное издание «Конфессиональная политика Советского государства. 1917–1991 гг.». В предисловии автор-составитель, д-р ист. наук М.А. Бабкин объясняет замысел: «Идея создать этот труд принадлежит главному специалисту РГАСПИ д-ру ист. наук Л.А. Лыковой. В 2013 г. она предложила сделать многотомное издание документов “Советская власть и религиозные конфессии”. В силу некоторых обстоятельств проект был разделен на две части: первая представлена настоящим изданием, вторая готовится увидеть свет в нескольких томах под названием “Советское государство и религиозные объединения: идеология, политика, практика”» (с. 7).

Сборник состоит из введения, археографического предисловия и двух разделов. Первый раздел – «Законотворческая деятельность Временного правительства по вопросам, общим для всех

конфессий или их групп» состоит из двух подразделов: 1) «Законы (постановления) общие»; 2) «Подзаконные акты, законопроекты, материалы делопроизводственной переписки, послания к народу, сообщения печати».

Второй раздел – «Законотворческая деятельность Временного правительства по вероисповеданиям» – состоит из подразделов, в которых приводятся документы по группам конфессий. Подобное разделение обусловлено, во-первых, иерархией конфессий в Российской империи, во-вторых, «структура второго раздела практически соответствует формальному устройству государственного управления конфессиями (сводившегося к надзору и контролю над их деятельностью), сложившемуся к 1917 г.»

В сборнике опубликовано 249 документов, большая часть документов вводится в научный оборот впервые.

Во введении М.А. Бабкин кратко обрисовывает возникновение и основные этапы становления Православной русской церкви (ПРЦ)¹ и общую политику государства по отношению к другим конфессиям до 1917 г. Оценивая короткий период правления Временного правительства, Бабкин пишет: «Документы сборника свидетельствуют об определенной противоречивости конфессиональной политики Временного правительства. С одной стороны, властью говорилось о “внеконфессиональности” государства с вытекающими из него принципами равенства всех вероисповеданий, автономности существования светской и религиозной сфер, материальной поддержки государством всех конфессий, снятия с духо-

¹ В Синодальный период (1700–1917 г.) не существовало единообразного (официально или юридически зафиксированного) наименования православной церковной организации на территории России, и в разных источниках встречаются такие варианты, как то: Российская православная греко-кафолическая церковь, Православная кафолическая греко-российская церковь, Российская Церковь, Русская Церковь, Российская Православная Церковь и др. Во внутренних правительственных документах совокупность органов церковного управления в юрисдикции российского Святейшего Правительствующего Синода именовалась ведомством православного исповедания. В документах Всероссийского церковного собора (1917–1918) церковь в России, как правило, именуется «Православная Российская Церковь». – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4 (дата обращения 1.11.2018). – *Прим. реф.*

венства всех функций государственных органов и проч. С другой – по большому счету неизменным оставался институт государственной церкви, у ПРЦ сохранялся ряд привилегий. В целом Временному правительству не удалось реализовать принцип свободы совести. Прodeкларированное равенство конфессий не было установлено (например, далеко не все конфессии получали ассигнования от государства), у ПРЦ не был отменен закрепленный в дореволюционном законодательстве статус “господствующей” церкви. Причем власть ограждала права государственной церкви, и “отделение” ПРЦ от государства в планы правительства не входило» (с. 38).

Приложения к тому: «Состав населения России по вероисповеданиям по состоянию на 1897 г.»; «Из Уставов духовных дел иностранных исповеданий (издания 1896 г. и “по Продолжению” 1912 г. – “Введение”»); «Из Свода основных государственных законов Российской империи»; (глава 7: «О вере») и др.

Ю.В. Дунаева

2019.01.010. КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА. 1917–1991 гг.: Документы и материалы: В 6 т. – М.: РОССПЭН, 2017. – Т. 1: В 4 кн.: 1917–1924. – Режим доступа: <http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/24521-konfessionalnaya-politika-sovetskogo-gosudarstva-1917-1991-gg-dokumenty-i-materialy-v-6-t-t-1-v-4-kn-1917-1924-gg-kn-1-tsentralnye-rukovodyaschie-organy-rkp-b-ideologiya-veroispovednoy-politiki-i-praktika-antireligioznoy-propagandy#mode/inspect/page/3/zoom/4>

Ключевые слова: Советское государство, 1917–1924 гг.; конфессиональная политика.

В первом томе публикуются документы и материалы первых лет Советской власти. Как отмечено в предисловии, «период с 1917 г. по 1924 г. представляет собой самостоятельный и законченный этап в формировании и реализации советской вероисповедной политики. Концептуально в ее основу положена была Программа РСДРП (б), решения центральных партийных органов (съезды, пленумы), теоретические разработки по данному вопросу ее лидеров. На этом теоретическом базисе разрабатывались основные принципиальные государственные нормативные правовые ак-